

ИСТОРИЯ В СТРУКТУРЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ МАХТУМКУЛИ

Мадаминов Илёрбек

преподаватель кафедры “Общепрофессиональные науки”

университета Маъмун

+998886838338

E-mail: ilyorbekmadaminov1@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20563244>

Аннотация. Ушбу мақолада мутафаккир шоир Махтумқулининг тарихга ва тарихий воқеаларга муносабати, шеърятда тилга олиб ўтган тарихий шахслар ва уларнинг фаолияти асосида ёшларни тарихий шахслар воситасида тарбиялаш тарих фалсафасининг вазифаси эканлиги атрофлича таҳлил қилинган.

Аннотация. В данной статье подробно анализируется отношение поэта-мыслителя Махтумкули к истории и историческим событиям, исторические личности, упомянутые в его поэзии, и их деятельность, на основе которых задача философии истории заключается в воспитании молодежи посредством исторических личностей.

Abstract. This article analyzes in detail the attitude of the poet-thinker Mahtumkuli toward history and historical events, the historical figures mentioned in his poetry, and their activities, based on which the task of history philosophy is to educate youth through historical figures.

Калим сўзлар. Махтумқули, тарих, тарихий шахслар, тарих фалсафаси, креационистик тезис, ватанга муҳаббат, ватанпарварлик, мусулмон “космополитизми”, воқеликни эстетик англаш, экологик билиш, тарихий онг, тарихий тарбия.

Ключевые слова. Махтумкули, история, исторические личности, философия истории, креационистский тезис, любовь к родине, патриотизм,

мусульманский "космополитизм," эстетическое познание действительности, экологическое познание, историческое сознание, историческое воспитание.

Keywords. *Magtymguly, history, historical figures, philosophy of history, creationist thesis, love for the motherland, patriotism, Muslim "cosmopolitanism," aesthetic cognition of reality, ecological cognition, historical consciousness, historical education.*

В структуре мировоззрения Махтумкули отношение к истории и историческим событиям занимает особое место. Исторические события, происходящие в мусульманском мире с древнейших времен, вошли в общую систему художественного мировосприятия поэта, в его познавательную парадигму и приобрели статус некоторого художественно-познавательного принципа. Прошлое завораживает, притягивает, волнует его, вызывает интерес к поэтическому осмыслению и обобщению жизненных явлений своего времени. Когда обзираешь все поэтическое творчество Махтумкули поражаешься широтой его историческим знанием. История явилась той гранью его поэтического творчества, в которой Махтумкули проявил себя как большим знатоком истории Ближнего и Среднего Востока среди своих современников. Он пытается поэтически осмыслить роль великих людей прошлого в контексте туркменской культуры своего времени.

Одним из недостатков исследователей творчества Махтумкули, как в советский период, особенно в 70 -80 годах XX столетия, как и в наше время, состоит в том, что они не заметили обширного исторического осмысления исторических фигур в его творчестве. Он для своего времени был хорошо осведомлен об истории ислама и христианства. Глубоко знал историю персидской и тюркской культуры. Он в своих стихах поэтически осмысливает ряд коранических и библейских образов, рассказов, нарративов, легенд и т.д. Например, рассказ о Юсупе (Иосифе), Якубе (Иакове), Юнусе (Ионе), Айюбе (Эйнупе), Рубыле (Равыле), Сулеймане (Соломоне), Довуде (Давиде), Ибн

Ямине (Вениамине), Ибраиме (Авраме), Ильясе (Ильсе), Идрисе (Енохе), и т. д., не говоря об исламских халифах (Абу Бакре, Усмани, Али и т.д.), пророке Мухаммаде и т. д. Его внимание привлекли образы исторических фигур и личностей как Шах Аббас, иранский шах (1587 -1629), Гарун ар-Рашид (763 – 809), Александр Македонский (356 -322 г. до н.э.), Сельман Парси (Сальмон Форси), Хосрав Парвиз I (531 -579), афганский правитель Ахмет Дуррани и т. д. Историческая заслуга Махтумкули заключается еще в том, что он дает реальную историческую информацию о великих суфиев (арифов) Хорасана и Мавероуннахра, таких как Харакани, Мансур Халладж, Баязид Бистами, Ходжа Ахмад Ясави, Амир Кулол, Бахоуддин Накшбанд и др. Трактаты этих суфиев, вероятно, лежали в его библиотеке, и имели определенные влияния на его историческое видение и поэтическое творчество.

Следует сказать, что в XVIII веке в Центральной Азии, в частности в Туркменистане, историческое мышление ограничивалось только рамками родов, племен, региона. Что касается исторического видения Махтумкули, то оно было своей широтой феноменальным явлением. Говоря об историческом видении Махтумкули, мы не склонны к тому, чтобы отождествлять историческое видение мыслителя с историзмом, как научное направление в философии и с исторической концептуализацией и принципами в истории. Историческое видение Махтумкули - это эмоциональное, поэтическое отношение к историческим фактам и явлениям. Но как самый образованный человек своего времени, он четко провел различие между историческими фактами, событиями и фантазиями различных рассказчиков исторических явлений. Известно и то, что на Ближнем и Среднем Востоке, особенно в Центральной Азии исторические описания на протяжении ряда столетий создавались вне каких-либо теоретических концепций и возникли либо по заказу того или иного правителя, чтобы фиксировать его деяния, идеализируя их, либо как художественная фантазия того или иного рассказчика в рамках обыденного сознания или личного опыта[1]. Даже в XVIII веке такая традиция

не подвергалась серьезному изменению. В Центральной Азии, в крупных городах, например, в Бухаре, Хиве, Самарканде, Герате, Мерве, Ходженде и т.д. на крупных базарах, площадях, на религиозных и светских праздниках всегда собралось огромное количество любителей исторических рассказов, легенд, небылицы и т.д. передавая из уст в уст разные события из частной и общественной жизни и т.д. В этих рассказах часто реальные исторические факты подвергались «художественной» обработке и преподносились как исторические реалии. Вероятно, Махтумкули, как путешественник, не раз был свидетелем таких рассказов и получил какие-то информации.

Основным моментом поэтических осмыслений Махтумкули исторических событий и фактов является, как это было принято в мусульманском мире его времени - креационистский тезис, согласно которому Бог создал мир и все живое и неживое в мире. Человечество, следовательно, постоянно развивается на основе законов, установленных Всевышним. Подобная трактовка мировой истории присуща всем мировым религиям. Однако в эпоху цифровизации, информатизации, компьютеризации всей общественной и индивидуальной жизни, явно у науки вызывает ряд серьезных возражений. Но в эпоху Махтумкули, точнее в XVIII веке, в Центральной Азии, подобные представления еще не вызвали сомнения и возражения. И служили в качестве философской основы для осмысления мира, человека и истории. Но для нас здесь важно не это, а важно отношение Махтумкули к историческим фактам и фигурам. Нам представляется, что большой интерес Махтумкули к прошлому, к истории продиктован стремлением найти в образах великих людей ушедших поколений не-что мудрого, достойного, высокой нравственности, как образец для духовного становления человека.

Другой важный аспект мировоззрения Махтумкули является глубочайшее чувство любви к родной земле, к родному месту Кара-Кале, к долине реки Артек, к горам Капет-Дага. Известно, что глубокое чувство к родной земле, в научной литературе называют патриотизмом. В этом смысле

Махтумкули можно называть основоположником патриотической традиции в туркменской литературе. Но патриотизм Матумкули состоит не только из чувства любви к родной земле, он охватывает и искреннее чувство любви к родным, братьям, сестрам, друзьям, к членам рода геркез, из племени гоклен, ко всему туркменскому народу. Отсюда высокое почитание родителей, старших и младших братьев и сестер, старших людей, соседей, односельчан. Можно сказать, что вся философия и этика, нравственные принципы туркменского народа строятся на почитание родных и близких. Махтумкули ярко фиксирует эти нравственные принципы в своих стихах: «Разговор с отцом», «Братья». «Разлука с братом», «Чодархан», «Смерть Овеза» «Сестра» и др.

Известно, что средневековым мыслителям мусульманского Востока был характерен своеобразный «космополитизм», то есть они себя считали «гражданами» всего мусульманского мира. В основу такого «космополитизма» они ставили единую веру, а не этнические, политические, национальные и государственные принципы. Мусульманский «космополитизм» - это не признание или осознание себя «гражданином» всего мира или признание идеологию «мирового гражданства», а сохранение идентичности того или иного народа, защиты интересы нравственных и иных ценностей народа, этноса на основе единой веры. В мусульманском «космополитзме» нет места ксенофобии, ненависти к другому этносу, безразличного отношения к отчизне, природе, отказа от исторически сложившихся обычаев и традиций, отчуждения от своего народа, отчизны. Мусульманский «космополитизм» - это толерантное отношение к другой нации, как божественное творение. Для Махтумкули, как мы подчеркивали выше, характерны высокое уважение и любви к Родине, к его горам, степям, рекам, озерам и т. д. Патриотизм Махтумкули - это чувство высокого долга перед отцом, братьев, сестер, перед всего туркменского народа. Собственно, как утверждают современные психологи, патриотизм начинается с чувства

высокой обязанности перед родным, Родиной, природой, в объятии которой родился поэт. Родина для Махтумкули – все: на родине он и хан, и султан, и Лукман, и рдян, и море, и океан, и ятаган, и червонный чкан, и счастливый, и богач. Без Родины, далее пишет Мхтумкули, человек никто. Он или жалкий странник, или слепой, нищий, или просто изгнанник [2]. Патриотизм Махтумкули ярко выражен в стихотворении «Наставление», «на чужбине (человек - М.И.) не имеет грош цены». В стихотворении «Тоска по Родине» пишет: «В черный день одиночества сонные очи увядая, родную страну буду искать». Патриотизм Махтумкули – это обобщенное чувство, выраженное поэтическим языком любви ко всему туркменскому. Он нигде в своих стихах не высказывает неприязнь или враждебность к чужому народу и земле. Наоборот, он мечтает побывать во множестве странах, городах - Индии, Румистан (Византии), Египте, Азербайджане, Афганистане и т.д.

Патриотизм Махтумкули тесно связан с высоким чувством любви и уважения к родной природе. В этом плане Махтумкули можно называть певцом природных ценностей и красот Туркмении.

Не случайно и то, что в многочисленных его стихах традиционной образ восточной поэзии соловей (булбул) дополняется множеством других пернатых, которые выступают неотъемлемой частью человеческого бытия и эстетического созерцания. Современным ученым орнитологам, экологам следует обратить внимания на то, что Махтумкули довольно подробно перечисляет название множества птиц и растений своего времени и которые, к сожалению, исчезли к нашему время на Туркменской земле. Вот несколько конкретных примеров, из творчества Махтумкули, животные и пернатые, которые стали предметом поэтического видения поэта: голубы, дрозды, стрижи, аисты, удод, турухтан, ястреб, белый гусь, павлин, журавль, горлица, попугай, стрепень, из числа животных: джейран, волк, арабский конь, бурьян, осел, корова, носорог, даже бабочки и рыбы. Поэзия Махтумкули проникнута эстетическим отношением к природе и ее ценностям. Без всякого

преувеличения можно сказать, что одним из лейтмотивом поэтической деятельности Махтумкули явилось эстетическое и экологическое чувство природы, что в наше время является очень актуальным. Махтумкули, воспевая природу, воспевал и человека. Называя природу, как его предшественники в Хоросане и Мовароуннахре, учителем жизни, он указывал, что сам человек является наиболее ценным творением природы, а стало быть воспевание природы для Махтумкули, есть одновременно воспевание человека. До Махтумкули так искренно, так глубоко поэтически не раскрыл эстетические особенности «Новруза», и, выражаясь современной научной терминологией, его экологические ценности. Вот восемь строк из его большого стихотворения в оригинале и в русском переводе Ю. Гордиенко:

*Наступает Новруз. Мир прекрасен в великом и малом.
После вешней грозы одеваются горы туманом.
Каждый новый росток к солнцу гостем является званым.
Покрываются скалы полынью, плющом и бурьяном.
В скалах птицам раздолье – беспечным весенним горланам.
Там цветы, исходя ароматом и терпким и пряным.
Человека и зверя зовут к травянистым полянам [2].*

.....

Действительно, так чувствовать «Новруз» со всеми ее красотами и нюансами только великий человек. Такой глубины и широты описания природы и ее эстетической значимости, мы не находим, даже у известных поэтов газневидского круга Унсури, Фаррухи, Манучехри (XI в.), которые прославились воспеванием красоты природы, в частности «Новруза» [3, 323с.].

А вот другое видение пустыни иностранца, этнографа, путешественника Е. Л. Маркова (1835 -1930) ближе к видению Махтумкули: «Те же, кто родился среди песков, и вовсе любят их больше всего на свете, как другой любит

тенистый мир родных лесов - Даже если с детства пустыня была просто рядом, она уже не только не пугает, но и манит свободным дыханием своих просторов, изменчивостью теплых красок и горьковатым, немного грустным запахом кизячного дыма вечерних костров у редких колодцев»[4, 17 с.].

Исходя вышеизложенных мыслей можно сделать следующие выводы:

1. Мироззрение Махтумкули имеет комплексный характер. В нем в тесной связи проявляются его социальные, исторические, художественно-эстетические, религиозные и нравственные представления.

2. История для Махтумкули не была пыльный архив древности, а способ осознать свое место в жизни и культуре. История, согласно Махтумкули, должна помочь человеку сохранить свою идентичность, свое достоинство и не утратить высоких нравственных ориентиров в период сложных социальных катаклизмов.

3. Эстетическое и экологическое видение природы занимает особое место в мировоззрении Махтумкули. В результате в его творчестве возникли ясные, чеканные и целостные поэтические образы, составившие классический фонд туркменской литературы

Использованная литература:

1. <https://coollib/ in/a/114594>
2. <https://coollibinreed>. Избранное[Махтумкули Фраги] (fb 2)
3. Марков Е. Россия в Средней Азии. Спб, 1901. – С. 323
4. Курбанмамадов А. Из истории эстетической мысли в Средней Азии. Ташкент, 2007. – 17.